

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: LIMITES E POSSIBILIDADES DA ATUAÇÃO DO PROFESSOR

 DOI: 10.5281/zenodo.7834605

Adrihele Maihane Nascimento Leal (UFRA)
Graduando de Letras Libras
adrihelel@gmail.com

Jonilson Lino Rodrigues (UFRA)
Graduando de Letras Libras
jhonnylino14@gmail.com

Thayana de Souza Ribeiro (UFRA)
Graduando de Letras Libras
thayanaconde@yahoo.com

Luana Costa Viana Montão (UFRA)
Doutora em educação
luana.viana@ufra.edu.br

Resumo: Este estudo aborda a atuação do professor no Atendimento Educacional Especializado. Discutir a realidade da inclusão em sala de aula regular é primordial, visto que existem inúmeros desafios a serem superados para garantir a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. O objetivo geral desta pesquisa é analisar as contribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado para a promoção da inclusão, ressaltando as adaptações educativas necessárias e a prática de ensino humanizado de acordo com as especificidades dos alunos. Os objetivos específicos são: discutir sobre barreiras de acessibilidade atitudinal que dificultam a aceitabilidade da condição do aluno especial por professores da sala comum e alunos típicos; identificar os limites impostos pela escassez e/ou ausência de recursos multifuncionais para os atendimentos especializados na sala de AEE; compreender o papel exercido pelos pais e/ou responsáveis pelos alunos com necessidades educacionais especiais enquanto parceiros comprometidos com a escola para a promoção do desenvolvimento cognitivo e social do discente. Para tal, foi adotada a abordagem qualitativa, por meio da pesquisa bibliográfica. A técnica de coleta de dados abarcou livros, periódicos e aparatos legais que discutem sobre o AEE. Como suporte teórico foram utilizados os estudos de Mantoan (2003) sobre inclusão e atendimento educacional especializado, destacando a atuação do professor do AEE. A análise dos dados evidenciou a relevância da inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais na escola regular para assegurar uma educação de qualidade. Neste sentido, o Atendimento Educacional Especializado oferece múltiplas possibilidades de novos aprendizados, perspectivas e interações sociais aos alunos com necessidades especiais. O papel do professor do AEE é crucial para promover experiências de aprendizagem que possibilitem aos alunos autonomia, interação social, bem como a aquisição de conhecimentos e habilidades necessárias para o exercício da cidadania. Deste modo, o espaço escolar torna-se propício à construção de novos conhecimentos em perspectiva inclusiva que assegure melhor qualidade de vida aos alunos com necessidades educacionais especiais.

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado; inclusão; professor.